

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Creatividad publicitaria e inteligencia artificial: cómo perciben los creativos su impacto en el sector

[10.5281/zenodo.18338797](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338797)

Juan Pablo **Micaletto-Belda** | jmicaletto@centrosanisidoro.es
Centro Universitario San Isidoro , España

Pablo **Martín-Ramallal** | pmartin9@us.es
Universidad de Sevilla , España

Andrea **Bertola-Garbellini** | abertola@centrosanisidoro.es
Centro Universitario San Isidoro , España

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que trabajamos, aprendemos y creamos. En el ámbito publicitario, su impacto es especialmente visible: las herramientas generativas permiten producir imágenes, textos o conceptos en cuestión de segundos. Pero, más allá del ruido mediático, **¿cómo están viviendo los profesionales de la creatividad este cambio?** ¿La IA potencia el trabajo creativo de las agencias de publicidad? Por el contrario, ¿amenaza su capacidad creativa?

En nuestra investigación analizamos las percepciones de 142 publicistas con experiencia en agencias, a quienes preguntamos por el uso real de la IA en su día a día, su impacto en los procesos creativos y su aplicación en la formación

Citación recomendada: Micaletto-Belda, J. P. Martín-Ramallal, P. Bertola-Garbellini, A. (2026). Creatividad publicitaria e inteligencia artificial: cómo perciben los creativos su impacto en el sector. *Indexfera* 1, e1. [10.5281/zenodo.18338797](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338797)

universitaria. El estudio revela una postura matizada, alejada tanto del entusiasmo acrítico como del rechazo absoluto.

Más de la mitad de los encuestados afirma utilizar la IA con bastante o mucha frecuencia, especialmente en tareas como la generación de ideas, el desarrollo de conceptos, el análisis de datos o la creación de textos e imágenes. Para muchos profesionales, estas herramientas funcionan como recursos que **agilizan los procesos creativos y amplían el espacio para la experimentación.** Tal como señalan algunos participantes, la IA no sustituye la creatividad humana, sino que abre nuevas posibilidades para explorarla.

Sin embargo, también emergen preocupaciones. **Una parte de los creativos teme que la estandarización de los modelos algorítmicos lleve a una homogeneización de los mensajes o a la pérdida de singularidad en las campañas.** La clave, según relatan, está en cómo se usa la tecnología: cuando se emplea de forma acrítica, puede empobrecer el resultado; cuando se integra con criterio, puede convertirse en una herramienta estratégica al servicio de la idea.

Un hallazgo especialmente relevante es el papel que los profesionales otorgan a la formación universitaria. **El 73,9 % considera necesario incorporar la IA en los planes de estudio, pero siempre desde una perspectiva ética, reflexiva y crítica.** No se trata solo de aprender a manejar herramientas, sino de formar perfiles capaces de pensar, cuestionar y adaptarse a entornos tecnológicos complejos y cambiantes.

En definitiva, **la IA no aparece como un sustituto del talento creativo, sino como un recurso complementario cuyo valor depende del criterio humano.** Los publicistas reivindican la imaginación, la intuición y la sensibilidad cultural como elementos insustituibles del proceso creativo, recordando que, incluso en contextos automatizados, la creatividad sigue siendo profundamente humana.

Palabras clave: inteligencia artificial, creatividad publicitaria, agencias de publicidad, innovación, profesionales de la comunicación.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.